

Beitrag im Magazin Durchblick^N – Ausgabe 2/2022

Ernährungswende jetzt! Wie sich Ernährungsräte vor Ort für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

Der Ernährungsrat Frankfurt ist eine bürgerschaftliche Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen in der Stadt Frankfurt ein umfassendes Verständnis und eine wertschätzende Haltung für ihre nachhaltig und im Umland erzeugten Nahrungsmitteln aufbauen. Denn dann wollen sie diese kaufen und mit Genuss essen. Die Mitglieder des Ernährungsrates treten für den Konsum guter Lebensmittel ein, womit vor allem Erzeugnisse aus regionaler und saisonaler Produktion gemeint sind.

Früher war es selbstverständlich, dass eine Großstadt wie Frankfurt von dem ländlichen Umland versorgt wurde. Nur die Produkte, die nicht vor Ort wuchsen, mussten importiert werden. Die fruchtbare Wetterau galt als Kornkammer und Gemüsebeet der aufstrebenden Rhein-Main-Metropole. Auch Apfelsaft, diverse Weine und Biere sind traditionell Erzeugnisse der Rhein-Main-Region. Die nahegelegenen Mittelgebirge lieferten das Obst und die Produkte, welche von Tieren stammten, die sich vorwiegend von Gras oder von lokal erzeugten Futtermitteln ernährten. Mit der Globalisierung der Warenströme bei Lebensmitteln ging die Vorliebe für und die Verbindung zur lokalen Erzeugung verloren. Heute haben die meisten Menschen keinen direkten Austausch mit Bäuerinnen und Bauern. Es fehlt das grundlegende Wissen, wie Lebensmittel wachsen und welche Ressourcen für die Erzeugung unerlässlich sind. Das gilt für Großstädte wie Frankfurt ebenso wie für ländliche Gebiete. Lange Zeit hat sich kaum jemand darüber Gedanken gemacht, dass Getreide, Kartoffeln, Erdbeeren oder Zuckerrüben aus der eigenen Nachbarschaft mehr und mehr in anonyme überregionale Vermarktungskanäle geflossen sind. Rückblickend zeigt sich wie die Entwicklungen in Produktion, Verarbeitung, Vermarktung und Konsum von Lebensmitteln zu vielfältigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Problemen geführt haben.

Aber in vielen Bevölkerungsgruppen hat ein Umdenken stattgefunden. Die Zeiten fehlenden Interesses an Herkunft und Erzeugung von Lebensmitteln sind vorbei. In Deutschland gibt es mittlerweile über 70 Ernährungsräte - drei davon in Hessen (Frankfurt, Marburg, Gießen). Weitere befinden sich in Gründung. Bürgerinnen und Bürger schließen sich in Ernährungsräten zusammen, um einen Beitrag zur Umsetzung der hoch gesteckten und gesamtgesellschaftlich angestrebten Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sowohl bei der Erzeugung als auch beim Konsum von Lebensmitteln zu leisten. Sie sind davon überzeugt, dass dies nur gelingen kann, wenn die negativen Auswirkungen der Agrarproduktion auf Böden, Wasser, Biodiversität, Klima und Landschaft – also die ökologische Nachhaltigkeit – abgestellt und stattdessen beispielsweise der Humusgehalt im Boden wieder zu- und der Nitratgehalt im Grundwasser abnehmen. Dies erfordert aber einen Umbau der über Jahrzehnte entstanden Strukturen und Prozesse in der Agrarproduktion und Ernährungswirtschaft. Ein solcher Umbau im Sinne der Nachhaltigkeit wird nicht nur von lokalen Initiativen wie den Ernährungsräten angestrebt, sondern auch übergeordnet von der Politik. So hebt die Europäische Kommission die Dringlichkeit des Umsteuerns hervor und zielt mit einem

umfassenden agrar- und innovationspolitischen Maßnahmenbündel auf die Transformation des Agrar- und angegliederten Ernährungssektors ab.

Aus Sicht der Ernährungsräte, die sich lokal für eben diese Agrar- und Ernährungswende einsetzen, bewegt sich jedoch zu wenig und dort, wo Entwicklungen erkennbar sind, geht es zu langsam. Die Zeit drängt. Die Klima- und Biodiversitätskrisen werfen ihre Schatten voraus. Engagierte Bürgerinnen und Bürger aller Generationen wollen nicht länger warten, sondern selbst im eigenen Umfeld aktiv werden. Sie sind davon überzeugt, dass einerseits das Gespräch mit den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der Städte, Gemeinden und auf Landesebene von zentraler Bedeutung für die Trendwende ist. Andererseits krempeln sie die Ärmel hoch und legen zum Beispiel Schulgärten an oder bauen Gemüse in Gemeinschaftsbeeten mit der Nachbarschaft an.

Den Ernährungsrat Frankfurt gibt es seit August 2017. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Transition Town Frankfurt, Slow Food, Echt Hessisch, der SOLAWI Frankfurt, dem Umweltdezernat und Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main wurde er gegründet. Die Arbeitskreise in Frankfurt verbindet, ebenso wie die Ernährungsräte insgesamt, der Gedanke der Ernährungssouveränität: Eine bäuerliche Landwirtschaft soll auf nachhaltige Weise vor allem Nahrung für die lokale Bevölkerung produzieren. Fairness und Wertschätzung gegenüber denjenigen, die Lebensmittel erzeugen – Menschen, Tieren und der Natur insgesamt – stehen im Zentrum: Wie schön wäre es doch, wenn sich die Vorliebe für frisches und lokal erzeugtes Gemüse oder Grüne Soße Kräuter, für Milch- und Fleischprodukte aus den hessischen Mittelgebirgsregionen durchsetzen würde und so zur Wertschöpfung und Existenzsicherung unserer bäuerlichen Betriebe beitragen könnte!

Ernährungsräte sind auf finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung angewiesen, um die wichtige Arbeit dauerhaft aufrecht erhalten zu können. Insofern heißt der Ernährungsrat Frankfurt neue ehrenamtliche Mitglieder oder fördernde Stiftungen jeder Zeit recht herzlich willkommen.

Weiter Informationen zum Ernährungsrat Frankfurt und den einzelnen Arbeitskreisen:
<https://ernaehrungsrat-frankfurt.de/>

Steckbrief zur Autorin

Vor- und Zuname	<i>Dr. Susanne v. Münchhausen</i>
Portraitfoto (500 x 600 Pixel; Bildquelle / Urheberrecht)	<i>Quelle: Stephanie Kösling i.A. Ernährungsrat Frankfurt</i>
Tätigkeitsbereich (seit) / Institution	Sprecherin des Ernährungsrates Frankfurt
Ort	Frankfurt/M